

Rafinácia drevnej biomasy z agrolesníckych systémov na vysokokvalitné biouhlie pre materiálové aplikácie v biohospodárstve.

www.af4eu.eu

Biouhlie má široké uplatnenie a vďaka svojim pórovitým vlastnostiam ho možno použiť ako filtračný materiál pri úprave pitnej vody.

Agrolesnícke systémy môžu efektívne poskytovať drevnú biomasu a biomasu bohatú na lignínspôsobom šetrným k životnému prostrediu a klíme. Okrem toho je rýchlosť rastu niektorých rýchlorastúcich agrolesníckych stromov výrazne vyššia ako u lesných stromov.

Vzniknutú biomasu je možné tepelným spracovaním rafinovať na vysokokvalitné biouhlie. Modernépyrolyzne procesy, ktoré spĺňajú prísne požiadavky priemyselnej normy Európskeho certifikátubiouhlia (EBC), sú vhodné najmä na výrobu biouhlia so zaručenou kvalitou. Naopak, drevenéplyňovacie uhlia bývajú nevhodné alebo by mali byť podrobené aspoň dôkladnej bezpečnostnejkontrole, pretože môžu obsahovať škodlivé látky. V poľnohospodárstve a záhradníctve má biouhlieso zaručenou kvalitou široké využitie: Vďaka svojej stabilnej uhlíkovej štruktúre, vysokej pórovitosti aadsorpčnej kapacite je mimoriadne účinným a dlhodobým médiom na skladovanie humusu, živín a vody. Príležitosti na vytváranie hodnôt možno ešte viac zvýšiť pozdĺž kaskádového využitia, napríkladpoužitím biouhlia v chove hospodárskych zvierat ako silážnej prísady, ako uhlíkovej krmnej prísadyalebo ako podstielky v stodole alebo pri úprave hnoja s cieľom minimalizovať emisie skleníkovýchplynov, fixovať živiny, podporovať dobré životné podmienky zvierat a zdravie zvierat.

Okrem toho sa biouhlie používa aj ako prísada pri výrobe kvalitných rastlinných a pôdnych substrátovalebo kompostov. Aplikácia v teréne ako trvalý a rast podporujúci pôdny kondicionér konečne predstavuje koniec hodnotového reťazca.

Daniel Fischer

Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research (ZALF) e.V., Research Area "Agricultural Landscape Systems", Working Group "Farm Economics and Ecosystem Services"

**Funded by
the European Union**

Tento projekt získal financovanie z programu výskumu a inovácií HORIZON EUROPE Európskej únie na základe grantovej dohody č. GA 101086563. Vyjadrené názory a stanoviská sú výlučne názormi autorov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie. Európska únia ani poskytujúci orgán nenesú za ne zodpovednosť.